

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 3 (Май-Июнь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 3 (Май-Июнь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

REVMATOID ARTRIT BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA NEFROPATIYALARNING ERTA LABORATOR TASHXISOTI

Askarov Shohjahon O'tkir o'g'li

Axmedova Nilufar Sharipovna

Buxoro davlat tibbiyot instituti

Annotatsiya. Revmatoid artrit (RA) surunkali autoimmun yallig'lanish kasalligi bo'lib, nafaqat bo'g'imlar, balki ichki a'zolar, xususan buyraklarning ham zararlanishi bilan kechadi [1]. RA bilan og'rigan bemorlarda nefropatiyalar uzoq vaqt davomida klinik belgilar bermasligi sababli ularni erta laborator tashxislash zamonaviy revmatologiya va nefrologiyaning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi [2]. Buyrak shikastlanishi rivojlanishida surunkali yallig'lanish, immun komplekslarning glomerulalarda cho'kishi, endoteliyning zararlanishi hamda dori vositalarining nefrotoksik ta'siri muhim o'rin tutadi [3]. An'anaviy laborator marker - kreatinin buyrak funksiyasining dastlabki buzilishlarini har doim ham aniq aks ettirmaydi [5]. Shu sababli so'nggi yillarda Sistatin C hamda albumin/kreatinin nisbati (ACR) nefropatiyalarni erta aniqlashda yuqori sezgir biomarkerlar sifatida keng qo'llanilmoqda [4]. Ushbu maqolada RA bilan og'rigan bemorlarda nefropatiyalarning rivojlanish mexanizmlari, zamonaviy laborator markerlarning diagnostik imkoniyatlari hamda surunkali buyrak kasalligini erta aniqlashdagi klinik ahamiyati ilmiy manbalar asosida tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: revmatoid artrit, nefropatiya, Sistatin C, ACR, mikroalbuminuriya, glomerulyar filtratsiya tezligi, biomarkerlar.

EARLY LABORATORY DIAGNOSIS OF NEPHROPATHIES IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS

Askarov Shohjahon O'tkir oglu

Akhmedova Nilufar Sharipovna

Abstract. Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic autoimmune inflammatory disease affecting not only the joints but also internal organs, especially the kidneys [1]. Nephropathies in RA patients often remain clinically silent for a long period, making early laboratory diagnosis an important issue in modern rheumatology and nephrology [2]. Chronic inflammation, immune complex deposition in glomeruli, endothelial dysfunction, and nephrotoxic effects of medications play a significant role in the development of renal damage [3]. Traditional laboratory markers such as serum creatinine do not always accurately reflect early renal dysfunction [5]. Therefore, Cystatin C and albumin-to-creatinine ratio (ACR) have recently become highly sensitive biomarkers for the early detection of nephropathy [4]. This article discusses the mechanisms of nephropathy development in RA patients, the diagnostic value of modern laboratory biomarkers, and their clinical significance in the early detection of chronic kidney disease.

Keywords: rheumatoid arthritis, nephropathy, Cystatin C, ACR, microalbuminuria, biomarkers.

РАННЯЯ ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА НЕФРОПАТИЙ У ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ

Аскарров Шохджахон Откир оглу

Ахмедова Нилуфар Шариповна

Бухарский государственный медицинский институт

Kirish. Revmatoid artrit (RA) — bo'g'imlarning surunkali autoimmun yallig'lanish kasalligi bo'lib, progressiv destruktiv o'zgarishlar hamda tizimli asoratlarni bilan xarakterlanadi [1]. Kasallikning uzoq davom etishi organizmda umumiy yallig'lanish reaksiyasini kuchaytiradi va turli a'zolar faoliyatining

buzilishiga olib keladi. Buyraklarning zararlanishi RA ning eng muhim ekstraartikulyar asoratlaridan biri hisoblanadi [2].

Epidemiologik ma'lumotlarga ko'ra, RA bilan og'riqan bemorlarning 20–40 foizida turli darajadagi buyrak funksiyasi buzilishlari aniqlanadi [3]. Biroq nefropatiyalar ko'pincha latent shaklda kechishi sababli kasallikning dastlabki bosqichlarida klinik simptomlar kuzatilmaydi. Bu esa surunkali buyrak kasalligi (SBK) rivojlanish xavfini oshiradi va bemorlar prognoziga salbiy ta'sir ko'rsatadi [7]. Shu sababli RA bilan og'riqan bemorlarda nefropatiyalarni erta laborator tashxislash, zamonaviy biomarkerlar yordamida buyrak funksiyasini baholash hamda surunkali buyrak yetishmovchiligining oldini olish bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi.

Revmatoid artritda buyrak shikastlanishining patogenezi. RA da buyrak shikastlanishining rivojlanishi murakkab immun-yallig'lanish mexanizmlari bilan bog'liq [2]. Surunkali yallig'lanish natijasida organizmda ko'p miqdorda autoantitanachalar va immun komplekslar hosil bo'ladi. Ushbu komplekslarning glomerulyar membranaga cho'kishi glomerulonefrit va filtratsiya buzilishlarini yuzaga keltiradi.

RA bilan og'riqan bemorlarda IL-6, TNF- α va C-reaktiv oqsil kabi proyallig'lanish mediatorlarining yuqori darajada ishlab chiqarilishi endoteliyning shikastlanishiga olib keladi [6]. Endotelial disfunktsiya natijasida buyrak mikrosirkulyatsiyasi buziladi, glomerulyar membrananing o'tkazuvchanligi ortadi va albuminuriya rivojlanadi.

Kasallikning uzoq davom etishi AA-amiloidoz rivojlanishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Natijada glomerulyar filtratsiya tezligi pasayadi va surunkali buyrak yetishmovchiligi shakllanadi [3].

Bundan tashqari, RA ni davolashda qo'llaniladigan nosteroid yallig'lanishga qarshi preparatlar, glyukokortikosteroidlar va ayrim bazis preparatlar nefrotoksik ta'sir ko'rsatadi [8]. Ayniqsa NSAID preparatlari prostaglandinlar sintezini

susaytirib, buyrak qon aylanishini pasaytiradi va glomerulyar filtratsiya tezligining kamayishiga olib keladi.

Kreatinning diagnostik cheklanganligi. Kreatinin uzoq yillardan buyon buyrak funksiyasini baholashda asosiy laborator marker sifatida qoʻllanib kelinmoqda. Biroq RA bilan ogʻrigan bemorlarda kreatinning diagnostik imkoniyatlari cheklangan [5].

RA bemorlarida surunkali yalligʻlanish va jismoniy faollikning pasayishi natijasida mushak massasining kamayishi — sarkopeniya rivojlanadi. Kreatinin mushak metabolizmi mahsuloti boʻlgani sababli uning qondagi miqdori real buyrak funksiyasini har doim ham toʻliq aks ettirmaydi [4]. Natijada kreatinin normada boʻlishiga qaramay glomerulyar filtratsiya tezligi pasaygan boʻlishi mumkin. Bu esa nefropatiyalarni kech aniqlashga sabab boʻladi.

Sistatin c - buyrak shikastlanishining erta marker. Sistatin C zamonaviy nefrologiyada buyrak funksiyasining eng sezgir laborator markerlaridan biri sifatida eʼtirof etiladi [4]. U barcha yadroli hujayralar tomonidan doimiy ishlab chiqariladi va glomerulyar filtratsiya orqali chiqariladi.

Sistatin C ning asosiy afzalligi shundaki, uning miqdori mushak massasi, jins va yoshga deyarli bogʻliq emas [5]. Shu sababli RA bilan ogʻrigan bemorlarda buyrak funksiyasini baholashda kreatiniga qaraganda ancha aniq natija beradi.

Tadqiqotlarga koʻra, Sistatin C asosida hisoblangan glomerulyar filtratsiya tezligi kreatinin asosidagi formulalarga nisbatan buyrak funksiyasi buzilishini 15–20 foiz holatlarda erta aniqlash imkonini beradi [4]. Sistatin C ning oshishi subklinik nefropatiyaning dastlabki belgilaridan biri hisoblanadi va surunkali buyrak kasalligi rivojlanish xavfini prognoz qilishda katta ahamiyatga ega.

ACR va mikroalbuminuriyaning diagnostik ahamiyati. Albumin/kreatinin nisbati (ACR) glomerulyar membrananing funksional holatini baholovchi muhim laborator koʻrsatkichlardan biri hisoblanadi [7].

RA bilan ogʻrigan bemorlarda surunkali yalligʻlanish hamda endotelial disfunktsiya natijasida glomerulyar membrana oʻtkazuvchanligi ortadi va siydik bilan albumin ajralishi kuchayadi. Dastlab mikroalbuminuriya rivojlanadi, keyinchalik esa proteinuriya kuzatiladi.

ACR tekshiruvini oddiy, invaziv boʻlmagan va yuqori sezgir usul boʻlib, nefropatiyaning eng erta bosqichlarini aniqlash imkonini beradi [7]. Mikroalbuminuriyaning aniqlanishi surunkali buyrak kasalligi rivojlanish xavfi yuqori ekanligini koʻrsatadi. Shu sababli RA bilan ogʻrigan bemorlarda ACR ni muntazam monitoring qilish nefropatiyalarni erta aniqlash va davolash samaradorligini baholashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Glomerulyar filtratsiya tezligini baholash. Glomerulyar filtratsiya tezligi (GFT) buyraklarning funksional holatini baholashda eng muhim koʻrsatkichlardan biri hisoblanadi [5]. Hozirgi vaqtda CKD-EPI formulasi asosida hisoblangan GFT klinik amaliyotda keng qoʻllaniladi. Ayniqsa Sistatin C asosida hisoblangan CKD-EPI formulasi RA bemorlarida buyrak funksiyasini aniqroq baholash imkonini beradi. GFT ning pasayishi nefronlar faoliyatining buzilganligini koʻrsatadi va surunkali buyrak kasalligi bosqichlarini aniqlashda muhim ahamiyatga ega [7].

Xulosa. Revmatoid artrit bilan ogʻrigan bemorlarda nefropatiyalarni erta laborator tashxislash zamonaviy revmatologiya va nefrologiyaning muhim yoʻnalishlaridan biri hisoblanadi.

Kreatininning diagnostik imkoniyatlari cheklanganligi sababli buyrak funksiyasini baholashda zamonaviy biomarkerlar — Sistatin C va ACR dan foydalanish maqsadga muvofiqdir [4]. Sistatin C glomerulyar filtratsiya tezligining pasayishini erta aniqlash imkonini beruvchi eng sezgir markerlardan biri boʻlsa, ACR glomerulyar shikastlanishning dastlabki belgilarini aniqlashda muhim ahamiyatga ega [7]. RA bilan ogʻrigan bemorlarda ushbu markerlarni muntazam monitoring qilish nefropatiyalarni subklinik bosqichda aniqlash, surunkali buyrak kasalligi progresiyasining oldini olish va bemorlar hayot sifatini yaxshilash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Smolen J.S., Aletaha D., McInnes I.B. Rheumatoid arthritis. *The Lancet*. 2016.
2. Mori S., Yoshitama T. Renal dysfunction in rheumatoid arthritis patients. *Modern Rheumatology*. 2017.
3. Couderc M., et al. Prevalence of renal impairment in rheumatoid arthritis. *Joint Bone Spine*. 2018.
4. Galarza-Delgado D.A., et al. Cystatin C as a marker of renal function in rheumatoid arthritis. *International Journal of Rheumatic Diseases*. 2019.
5. Inker L.A., et al. New creatinine- and cystatin C–based equations to estimate GFR. *New England Journal of Medicine*. 2021.
6. Kuroda T., et al. IL-6 and renal damage in rheumatoid arthritis. *Modern Rheumatology*. 2019.
7. KDIGO Clinical Practice Guideline for Chronic Kidney Disease Evaluation and Management. *Kidney International Supplements*. 2023.
8. Whelton A. Nephrotoxicity of NSAIDs. *The American Journal of Medicine*. 2015.
9. Bhurayanontachai R., et al. Early biomarkers of kidney injury in autoimmune diseases. *Journal of Clinical Medicine*. 2022.
10. Stevens P.E., Levin A. Evaluation and management of chronic kidney disease. *Kidney International*. 2019.